

TOSHKENT VILOYATIDA TARQALGAN O'SIMLIKLARDAN AYRIM TURLARINING ADABIYOTLAR SHARHI.

Xaydarova Xalima Normatovna¹, Xolmatov Mustajo Zafar o'g'li²

¹Toshkent davlat agrar universiteti, b.f.n., ²Toshkent davlat agrar universiteti "Ekologiya" ixtisosligi tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544653>

Annotsiya. Maqolada, ko'pchilik mualliflarning olib borgan tadqiqotlarida keltirilgan ma'lumotlarning sharhi keltirilgan. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida o'suvchi tabiiy o'simliklar, ularning tarqalgan hududlari, ekologik holati tavsifi berilgan. Hududda uchraydigan o'simlik turlarining kamayib ketayotganligiga turli ekologik holatlarning ta'siri ko'rsatayotganligi haqida ma'lumotlar berilgan. Ayrim o'simliklarning tarqalishi, o'sish sharoiti hamda lotincha nomlari berilgan.

Аннотация. В статье представлен обзор информации, содержащейся в исследованиях различных авторов, о естественной флоре Ташкентской области, в частности Букинского района. Описаны ареалы распространения местных растений, их экологическое состояние и влияние различных факторов на сокращение численности некоторых видов. Приведены сведения об условиях произрастания, распространении и латинские названия некоторых растений.

Abstract. This article provides a review of information presented in various studies conducted by multiple authors. It discusses the natural plant species growing in Buka District of Tashkent Region, their distribution areas, and their ecological conditions. The impact of various environmental factors on the decline of certain plant species is highlighted. Additionally, the article presents data on the distribution, growth conditions, and Latin names of specific plants.

Kirish

Insoniyat qadim zamonlardan beri o'simliklar dunyosidan turli maqsadlarda foydalanib kelmoqda. Ayniqsa ushbu o'simliklardan oziq-ovqat, dori-darmon, qurilish materiallari, kiyim-kechak kabi eng zaruriy manbalarni tayyorlashda foydalaniladi. Shunday ekan, o'simliklar dunyosi va ularning ahamiyatini bilganimiz xolida, ularni o'rganish hamda, ko'paytirish maqsadida tinimsiz izlanishlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Hozirda shiddat bilan rivojlanayotgan davlatlar qatorida O'zbekiston ham hamma sohalarda olg'a intilmoqda. Yangidan yangi innovatsiyon yangiliklar, yangidan yangi o'zgarishlar bo'lmoqda. Shular qatori ilm fan sohasida ham yangi g'oyalar, loyihalar va yangiliklar yaratilmoqda.

Shu o'rinda, mamlakatimizda mavjud tabiiy o'simliklar va ularning ekologik holati, biologiyasi, agrotexnikasi hamda, dorivorlik xususiyatlari haqidagi maqolalar, ma'lumotlar va boshqa manbalar haqida bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Tadqiqotning maqsadi, tabiiy o'simliklarning ekologik holatini, bioekologiyasini o'rganish, o'simliklarni bioekologiyasi haqidagi ma'lumotlarni baholashdir.

Tadqiqot usullari.

Tadqiqotimizda asosiy tadqiqot usullari sifatida qiyosiy tahlil va modellashtirish usullari qo'llanildi. Bu usullar yordamida bir nechta tadqiqot ob'yektlarini to'liq o'rganish, taqqoslash,

afzallik va kamchiliklarni aniqlash mumkin. Shundan kelib chiqib ishning mohiyatini ochib beradigan bir nechta jadvallar tuzildi.

Tadqiqot natijalari.

“Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida tarqalgan na’ matak o’ simligining bioekologik xususiyatlari” ushbu ilmiy tadqiqot ishini tadqiqoti bo’ yicha olib borilgan adabiyotlar tahlili shuni ko’ rsatadiki,

Mualliflardan Rajabboyeva X., va boshqalarning tadqiqotlarida Na’ matak – Roza turkum turlarining dorivorlik xususiyatlari va yetishtirish agrotexnikasi bo’ yicha ilmiy ishlar olib borganlar. Maqolada ko’ rsatilishicha, Na’ matakning Yer yuzida 120 ga yaqin turi mavjud bo’ lib, shulardan 13 turi tabiiy xolda o’ sadi va bir necha turlari manzarali o’ simlik sifatida ekiladi. Na’ mataklar ichida itburun na’ matak nomli turi O’ zbekistonda keng tarqalgan. Uning mevasidan dorivor xomashyo sifatida foydalaniladi. Na’ mataklar atirgullarning kelib chishidagi asosiy manbaa hisoblanadi.

Mualliflardan Xamidov G. F., Tursunboyeva M. D. larning tadqiqotlarida Shirinmiya (*Glycyrra L.*) o’ simligining bioekologik xossalari va ahamiyati to’ g’ risida fikrlarini bayon etganlar. Jumladan, o’ simlikning bioekologik xossalari, biologik faol moddalari, biotexnologik xususiyatlari, qo’ llanish sohalari, sanoatning turli sohalaridagi ahamiyati haqida bayon etilgan.

Yaxshiboyeva M.X. va boshqa mualliflar esa Na’ matak – Rosa (*Cunobatum*) o’ simligining dorivorlik xususiyatlari, mevasining kimyoviy tarkibi, dorivorlik xususiyati va insonlar hayotidagi o’ rni haqida so’ z yuritiladi.

Tojiboyev M. U., Xusanova D.N., Komilova A.K. kabi mualliflarning asarlarida, Qushqo’ nmas (*Silubum Marianum*) o’ simligini o’ rganishga doir ma’ lumotlar: o’ simlikning sistematikasi, tarqalgan maydonlari, xomashyosini yig’ ish va uning sifati, kimyoviy tarkibi, tibbiyotda o’ llanilishi, o’ simlikdan foydalanish mumkin bo’ lmagan holatlar haqida fikr yuritiladi.

Shu kabi ma’ lumotlar Qulsoatova M.E., maqolasida ham yoritilgan. Shuningdek bunda qushqo’ nmas o’ simligining dorivorlik xususiyatlari, morfologiyasi, yetishtirish texnologiyasi bo’ yicha kerakli ma’ lumotlar berilgan.

Mualliflardan Davronov Q.A., Erkinova I. I. Yozgan maqolalarida na’ matak o’ simligining shifobaxshlik xususiyatlari, biologiyasi, morfologiyasi va yetishtirish texnologiyasi haqida ma’ lumotlar berilgan.

May na’ matagi Moldova, Ukraina, Belarus, Boltiqbo’ yi, Rossiyaning Yevropa qismining o’ rmon va o’ rmon-cho’ l zonasida, g’ arbiy va Sharqiy Sibirda, Qozog’ istonda uchraydi.

Tikanli na’ matak Sibirning nina bargli o’ rmonlarida, Uzoq Sharqda, Tyan-Shan o’ rmonlarida hamda Belarus, Boltiqbo’ yi, Rossiya Yevropa qismining shimoliy tumanlarida uchraydi.

Dauriya na’ matagi asosan Sharqiy Sibirning janubiy tumanlarida va Uzoq Sharqda uchraydi.

Fedchenko na’ matagi asosan Markaziy Osiyoda (Tyan- Shan, Pomir Oloy tog’ larida) tog’ yon bag’ irlarida o’ sadi. Shuningdek O’ zbekistonning Toshkent, Farg’ ona, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining tog’ li hududlarida ko’ p tarqalgan.

Markaziy Osiyoda o’ sadigan 36 ta na’ matak turlaridan 17 tasi o’ zbekiston florasida uchraydi. Ulardan quyidagi 5 ta turi esa tibbiyotda ishlatiladi: Begger na’ matagi (shipovnik Beggera) – Roza heggeriana Schrenk, Oddiy na’ matak (shipovnik sobachiy) – Roza sanina L., Fedchenko na’ matagi (Shipovnik Fedchenko) Rosa Fedtshenkoan Rgl va Dargumon na’ matak (Shipovnik somnitelny) – Posa ambigua Russ kabilar.

Jumladan, yoz mavsumining issiq va quruq kelishi, qishda yuzaga keladigan anomal sovuqlarning

davomiyligi, suv tanqisligi tufayli qurg`oqchilikni kuchayishi va sovuq havo massasi tufayli ayrim o`simlik populatsiyalarining kamayishi kuzatiladi.

Toshkent viloyati Bo`ka tumani o`simliklar himoyasi va karantini inspeksiyasi va ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o`zgarishlari inspeksiyalari tomonidan berilgan ma`lumotlarga ko`ra Bo`ka tumanining Piskent tumaniga yaqin hududlari bo`lgan Katta Ravot, Qoraqo`yli, Achamayli va Bo`ka shahrining shimoli sharqiy qismida joylashgan mahallalar atrofidagi dala maydonlari, bog`lar va tutzorlar hududlarida Namatakning «itburun namatak, qo`qon namatak» turlari kamayganligini va Qoraqo`yli mfy hududida esa tuproq sho`rlanishi natijasida va qishning sovuq kelishi natijasida sersuv nam yerlarda o`suvchi Dorivor Gulxayri va Shirinmiya o`simliklaring 150 dan 400 m² gacha bo`lgan maydonda ancha qisqarayotganligi aniqlangan, o`similar qoplaminig kamayishiga Olmaliq shahri hududida joylashgan Ammafos Maxam zavodidan chiqayotgan fosforli chiqindilardan hosil bo`lgan kislotalarning yer osti suvlariga qo`shilib kelishi hisobiga o`simliklar ildizidan zararlanishi kuzatilmoqda.

Itburun namatak Bo`ka tumaning tut plantatsiyalar va mevali bog`lar o`suvchi maydonlarida uchraydi

Yuqoridagi ma'lumotlar va boshqa ko'pgina mualliflarning olib borgan ilmiy tadqiqotlari, izlanishlari orqali Toshkent viloyatida o'sadigan tabiiy o'simliklardan Na'matak o'simligining bioekologiyasi haqida ma'lumotlar uchramadi, tadqiqotlarimiz yana davom etadi.

Xulosa

Mualliflarning olib borgan tadqiqotlari asosida quyidagi ma'lumotlar aniqlandi.

Na'matak – Roza turkum turlarining dorivorlik xususiyatlari va yetishtirish agrotexnikasi bo'yicha ilmiy ishlar olib borganlar. Maqolada ko'rsatilishicha, Na'matakning Yer yuzida 120 ga yaqin turi mavjud bo'lib, shulardan 13 turi tabiiy xolda o'sadi va bir necha turlari manzarali o'simlik sifatida ekiladi.

Na'matak o'simligining bioekologik xossalari, biologik faol moddalari, biotexnologik xususiyatlari, qo'llanish sohalari, sanoatning turli sohalaridagi ahamiyati haqida bayon etilgan.

Na'matak o'simligining sistematikasi, tarqalgan maydonlari, xomashyosini yig'ish va uning sifati, kimyoviy tarkibi, tibbiyotda o'llanilishi, o'simlikdan foydalanish mumkin bo'lmagan holatlar haqida fikr yuritiladi.

Yozilgan maqolalarda na'matak o'simligining shifobaxshlik xususiyatlari, biologiyasi, morfologiyasi va yetishtirish texnologiyasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Markaziy Osiyoda o'sadigan 36 ta na'matak turlaridan 17 tasi o'zbekiston florasida uchraydi. Ulardan quyidagi 5 ta turi esa tibbiyotda ishlatiladi.

Tadqiqot ishlari davom ettirilmoqda.